

ABU RAYXON BERUNIYNING TABIIY FANLARINING SHAKLLANISHIDAGI O'RNI

B.A.Olimov

Qori Niyoziy nomidagi TPMI professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556682>

Annotatsiya. Maqolada buyuk alloma Abu Rayxon Beruniyning ijodi tizimli tahlil asosida o'rganilib, uning fizika fanini shakllanishidagi roli tavsiflangan.

Kalit so'zlar: Abu Rayxon Beruniy, tibbiyot, tib qonunlari, mexanika, falsafa, she'riyat, mantiq, musiqa.

Аннотация. В статье на основе систематического анализа исследуется творчество великого ученого Абу Райхон Беруний и описывается его роль в становлении физики.

Ключевая слова: Абу Райхон Беруний медицина, законы медицины, механика, философия, поэзия, логика, музыка.

Annotation. The article studied the work of the great alloma Abu Raykhan Beruni on the basis of systematic analysis and described its role in the formation of physical science.

Keywords: Abu Rayhan Beruni and Ibn Sina, medicine, laws of medicine, mechanics, philosophy, poetry, logic, music.

Ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk shaxslarning ma'naviy dunyosi, fikriy intilishi, maqsadini to'g'ri ilmiy asosda talqin etish muhim rol o'ynaydi, chunki ular ijodida ma'lum bir davrning yutug'i, zamonaning katta bir guruhining o'yi, fikri-zikri o'z ifodasini topgan bo'ladi. Abu Rayxon Beruniy ilm va ma'rifat xazinasiga ulkan hissa qo'shgan shunday siymolardan biri edi. Uning asarlari orqali qo'lga kirita olgan barcha ilmlar mundarijasi va boyligi, bu davr dunyoqarashi, ma'naviy hayotining barcha masalalari, g'oyaviy muammolarini hal qila oladi.

Jahon ilm fani xazinasini o'zining bir kancha asarlari bilan boyitgan mashhur olim Abu Rayxon Beruniy fanning geografiya, tibbiyot, falsafa kabi sohalari bilan bir qatorda, tabiiy fanlar sohasida ham ijodiy ishlarni olib borgan. Uning asarlarining asosiy kismini fizika, matematika va astronomiya fanlariga ham katta o'rin berilgan. Olim o'zining falsafa va mantiqqa oid asarlarida ham bu fanlar haqida yozgan. Abu Rayxon Beruniy o'z zamonasining taraqqiy etishida qoldirgan asarlarining bizgacha 150 taga yaqini etib kelgan[1]. Abu Rayxon Beruniyning bir kancha qo'lyozmalari Respublikamizdagi Sharqshunoslik instituti, Yaqin va O'rta Shark, Mustakil davlatlar xamdo'stligi mamlakatlari va Xorijiy dalatlar kutubxonalarida saqlanib kelmoqda.

Umuman olganda Abu Rayxon Beruniyning ilmiy yo'alishlarini quyidagicha tasvirlash mumkin[4]:

1. Matematika;
2. Fizika, Astronomiya;
3. Tibbiy;
4. Minerologiya;
5. Geodeziya;

6. Etnografiya;

Abu Rayxon Beruniy boshlangich ta'limni usha davrda fan - madaniyat tarakkiy etgan Xorazmning peshkadam olimlaridan sabok oladi. Beruniy Xorazm tili bilan birga sugdiy, forsiy, suryoniy, Yunon, kadimgi yaxudiy tillarini, hatto qadimgi xind tili sanskritni ham o'rgangan. U Yunon klassik ilmi, astronomiya, geografiya, botanika, matematika, geologiya, tarix, etnografiya, falsafa va filologiyadan ham chuqur bilim oladi. Beruniy yirik olim Abu Nasr Ibn Irokdan Yevklid geometriyasi, Ptolemeining astronomik ta'limotlarini o'rganib chiqqan.

995 yilgacha Beruniy astronomiya, geografiya, geodeziyaning amaliy masalalarini hal etish bilan birga, Sharkda birinchi bo'lib Yer va Osmon globusini yasadi va astronomiyaga oid bir necha kitob yozdi («Kartografiya», «Globus yasash kitobi», «Erdagi joylarning uzunlama va kenglamalarini aniqlash haqida maqola» va boshkalar). Beruniy hali juda yosh olim bo'lishiga qaramay, u 994-995 yillarda Kot shahrida astronomik kuzatishlar o'tkazgan. Bunday kuzatishlar uchun birinchilar katorida o'zining astronomik o'lchov asboblari ixtiro etgan va ular yordamida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan.

Beruniyning 1017-1048-yillarda G'aznada kechirgan hayoti moddiy va siyosiy jihatdan mashaqqatli bo'lishiga qaramasdan, uning ilmiy faoliyati uchun mahsuldor davr bo'ldi. U Maxmud G'aznaviy saroyida kechgan dastlabki yillarda astronomiya va geodeziya masalalariga katta e'tibor berdi. Uning birinchilar katoridagi ijodiy ishlaridan biri bu erning aylana uzunligini o'lchash. Bu matematik hisob kitoblar va fizik kuzatishlar natijasidir[2,3].

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilarimiz o'z ustida ishlashlari va o'quvchilarni har tomonlama etuk shaxs bo'lib tarbiyalanishlarida mutafakkurlarimiz, shu jumladan Abu Rayxon Beruniy ta'limining o'rni beqiyosdir. Ularning olib borgan ilmiy ishlari umum o'rta ta'lim maktab tabiiy fanlarni o'qitishdagi darslari va vatanimizni kelajakda har tomonlama dunyoga tanilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibn Sino «Me'yorul ukul». Moskva markaziy kutubxonasi. «Zarubejnyy Vostok», 17-4/273. Nusxasi Sharqshunoslik instituti kutubxonasida saklanadi.
2. T.Usmonov . Fizika tarixidan metodik qo'llanma. Toshkent: 2003.
3. T.Usmonov. Fizika VI-IX sinflar uchun darslikka qo'shimcha. Toshkent: 2002.
4. M.Ahadova. Abu Rayxon Beruniy va fizika, matematika fanlari. Toshkent: 1965.